

Generation Z – Chance oder Challenge?

Grafe, Marion; Fischer, Tobias:

**Das Kontinuum von Qualifizierung und
Gesundheitsversorgung in den Blick nehmen**

In: Die Neue Hochschule, 2025-2, S. 30–33.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936242>

Impressum

Herausgeber:

h**lb**-Bundesvereinigung e. V.
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Jörg Brake
Kirschgartenstraße 19
67146 Deidesheim
Telefon: 06326 218 119 3
joerg.brake@h**lb**.de

(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**lb**.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**lb**** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**lb**** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916196](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916196)

Das Kontinuum von Qualifizierung und Gesundheitsversorgung in den Blick nehmen

Interprofessionelle Zusammenarbeit gilt als Schlüssel zur Lösung zahlreicher Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung. Dies erfordert bereits im Studium eine entsprechende Qualifizierung, die nicht an den Grenzen einzelner Fachbereiche haltmachen darf.

Prof. Dr. Marion Grafe und Prof. Dr. Tobias Fischer

Der Transfer zwischen Theorie und Praxis wird als eigenständige Leistungsdimension der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) begriffen. Um dies zu realisieren, ist die Beziehung von Hochschule und Gesellschaft entsprechend zu gestalten. Im Sinne der Third Mission wird die Erwartung an Hochschulen formuliert, dass diese ihre Aktivitäten auf die „sozialen und kulturellen Bedarfe der Gesellschaft und die Forderungen aus Politik und Wirtschaft abstimmen“, d. h. eine Verflechtung der Hochschule mit ihrer Umwelt erfolgen soll (Maassen et al. 2019).

In diesem Artikel soll das Wechselspiel gesellschaftlicher Bedarfe und hochschulischer Aktivitäten am Beispiel der Gesundheitsversorgung verdeutlicht werden. Ausgangspunkt der Überlegungen sind die vielfach beschriebenen Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung, die zum

einen durch den demografischen Wandel und die damit einhergehende steigende Anzahl an multimorbid und chronisch Erkrankten und zum anderen durch den schon heute spürbaren Fachkräftemangel begründet sind (Wissenschaftsrat 2023). Hinzu kommt der Wandel im Lebensstil der Menschen, welcher mit gesundheitlichen Herausforderungen wie Übergewicht, Adipositas und ernährungsmitbedingten Erkrankungen im Zusammenhang steht (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. 2018). Die WHO betonte die Notwendigkeit vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen, die interprofessionelle Ausbildung in den Fokus zu rücken und diese an den Versorgungsbedarfen auszurichten, sodass angehendes Personal in gesundheitsassoziierten Bereichen in der Lage ist, den Anforderungen in der Gesundheitsversorgung kollaborativ zu begegnen (siehe Abbildung 1) (World Health Organisation 2010).

Abbildung 1: Gesundheits- und Bildungssystem nach WHO, 2010

Die Begriffe „interdisziplinär“ und „interprofessionell“ werden fälschlicherweise häufig synonym genutzt. Im medizinischen Kontext wird in der Regel von interprofessionell gesprochen, wenn zwei oder mehr unterschiedliche Professionen bzw. Berufe zusammenarbeiten. Unter interdisziplinär wird im medizinischen Kontext überwiegend gesprochen, wenn zwei Disziplinen aus der gleichen Profession zusammenarbeiten. Dies unterscheidet sich teilweise deutlich vom Verständnis der Interdisziplinarität in anderen Fachgebieten (Mahler et al. 2014). Der Begriff der Interprofessionalität kann als gemeinsame Arbeit verschiedener Berufsgruppen definiert werden, die zu Ergebnissen führt, die nicht durch die alleinige Arbeit einer Berufsgruppe erreicht werden könnten (Walkenhorst und Fischer 2025). Im vorliegenden Artikel wird unter Interprofessionalität die Zusammenarbeit unterschiedlicher Gesundheitsberufe verstanden, die auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet ist.

Insgesamt gibt es keine einheitliche Definition für den Begriff „Gesundheitsberuf“. Laut Bundesministerium für Gesundheit (BMG) werden darunter alle Berufe gefasst, die im weitesten Sinne etwas mit der Gesundheit zu tun haben. Für einen Teil dieser Berufe gibt es gesetzliche Regelungen, z. B. die Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Diätassistenz (Bundesministerium für Gesundheit 2024). Die Studiengänge Oecotrophologie und Ernährungswissenschaft zählen nicht zu dieser Gruppe und werden daher häufig im Zusammenhang mit Gesundheitsberufen nicht erwähnt. Unberücksichtigt bleibt hierbei, dass die Ernährungsberatung bzw. Ernährungstherapie – neben zahlreichen anderen Einsatzfeldern – eine wichtige Beschäftigungsmöglichkeit für die Studienberufe im Ernährungsbereich darstellt (Berufsverband Oecotrophologie e. V. 2025). Hinzu kommt, dass mit dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) vom 16. März 2017 die ambulante Ernährungstherapie bei seltenen angeborenen Stoffwechselerkrankungen (SAS) und Mukoviszidose als neues verordnungsfähiges Heilmittel in die Heilmittel-Richtlinie (Heilm-RL) aufgenommen wurde. Nach Erfüllung der Grundvoraussetzungen und weiterer spezifischer Qualifikation ist die Durchführung

der Ernährungstherapie gemäß Heilm-RL auch für assoziierte Studienberufe möglich (Hellbardt 2017; Gemeinsamer Bundesausschuss 2017). Es zeigt sich, dass auch Ernährungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler und Oecotrophologen fest in der Gesundheitsversorgung verankert sind und daher im nachfolgenden zu den Gesundheitsberufen gezählt werden.

Im Gutachten des Wissenschaftsrats (2012) mit dem Titel „Empfehlungen zu hochschulischen Qualifikationen für das Gesundheitswesen“ wird beschrieben, dass die zukünftige Versorgung durch die bekannten gesellschaftlichen Veränderungen ein stärkeres Zusammenwirken der Gesundheitsberufe und dementsprechend neue Qualifikationswege und Kompetenzen erfordert (Wissenschaftsrat 2012). Im letzten Gutachten aus dem Jahr 2023 kommt der Wissenschaftsrat zu der Schlussfolgerung, dass trotz aller Bemühungen und Empfehlungen „Interprofessionalität in der Lehre weiterhin ein Desiderat“ bleibt (Wissenschaftsrat 2023). Dies ist angesichts der großen Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung ein erschütternder Befund, dem doch zugleich einige bekannte Ursachen zugrunde liegen. So liegen den berufsqualifizierenden Studiengängen Berufsgesetze zugrunde, die zum Teil als historische Dokumente gewertet werden können. So stammt das Berufsgesetz der Logopädie zum Beispiel aus dem Jahre 1980 und beinhaltet dementsprechend – wie auch andere Gesetze – keine Hinweise auf Inhalte zur interprofessionellen Zusammenarbeit. Gleiches gilt für das Diätassistentengesetz, welches aus dem Jahr 1994 stammt und eine Akademisierung des Berufsstandes nicht berücksichtigt, sodass eine grundständige akademische Ausbildung gesetzlich aktuell nicht möglich ist (Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten, zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 24.02.2021 (BGBl. I S. 274) geändert; Buchholz et al. 2015). Deutschland ist derzeit das einzige Land in Europa, bei dem die diätetische sowie die Ausbildung der Therapieberufe nicht vollständig akademisch stattfindet, und nimmt somit eine Schlusslichtfunktion ein (Buchholz et al. 2015; Nickel, Thiele 2023). Trotz zum Teil stark divergierender ordnungspolitischer Grundlagen sind in den vergangenen Jahren

Foto: FH Münster

PROF. DR. MARION GRAFE

Professur für
Therapiewissenschaften/
Physiotherapie
FH Münster
Fachbereich Gesundheit
Zentrum für interprofessionelle
Therapie und Prävention (ZiTP)
Hüfferstraße 27
48149 Münster
Marion.grafe@fh-muenster.de

<https://www.fh-muenster.de/de/>
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7762-2663>

Foto: FH Münster

PROF. DR. TOBIAS FISCHER

Professur für Angewandte
Ernährungswissenschaften
FH Münster
Fachbereich Oecotrophologie-
Facility Management
Center for Nutrition & Therapy (NuT)
Corrensstraße 25
48149 Münster
Tobias.fischer@fh-muenster.de

<https://www.fh-muenster.de/de/>
ORCID 0000-0001-9027-2461

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936242>

„Deutschland ist derzeit das einzige Land in Europa, bei dem die diätetische sowie die Ausbildung der Therapieberufe nicht vollständig akademisch stattfindet, und nimmt somit eine Schlusslichtfunktion ein.“

zunehmend Aktivitäten zur Erprobung interprofessioneller Lehrkonzepte zu beobachten (Nock 2020). In der Umsetzung in den Regelstudienbetrieb stellen sich jedoch ganz allgemein vielfältige Herausforderungen wie unterschiedliche Studiengangslagen oder ein hoher Ressourceneinsatz (Pakosch et al. 2024).

In der Betrachtung des Wechselverhältnisses von Hochschule und Umwelt verdeutlicht sich die Notwendigkeit, Lösungen zur Überwindung dieser Herausforderungen zu finden. Hierzu soll ein Blick auf typische Versorgungssituationen von chronisch erkrankten Menschen geworfen werden, an der in der Regel verschiedene Gesundheitsberufe beteiligt sind. Zur Konkretisierung der Notwendigkeit einer interprofessionellen Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich wird exemplarisch das Beispiel eines Schlaganfallpatienten dargestellt. Nach einem Schlaganfall können, z. B. durch eine Halbseitenlähmung, bewegungsbezogene Probleme, Schwierigkeiten bei der Planung und Durchführung von Alltagsaktivitäten oder auch Probleme mit der Kommunikation und der Nahrungsaufnahme auftreten. Diese Gesundheitsprobleme betreffen den Patienten selbst, aber auch die Angehörigen für einen langen Zeitraum. Die Betroffenen sind eingebettet in unterschiedliche gesellschaftliche oder familiäre Bezüge und haben individuelle Erwartungen an das, was sie auch nach dem Schlaganfallereignis wieder können möchten. Eine angemessene Versorgung rückt diese Ziele in den Mittelpunkt. Um die dargestellte Komplexität ausreichend zu berücksichtigen und somit eine zielorientierte, individualisierte Versorgung zu ermöglichen, ist interprofessionelle Zusammenarbeit unabdingbar. Aus Sicht der Patientinnen und Patienten sind unter Fachkräften häufig bestehende Professionsgrenzen dabei nicht von Relevanz. Der gesellschaftliche Auftrag, der aus den beschriebenen Anforderungen an die HAW resultiert, ist eine Analyse der eigenen Schwerpunkte dahingehend, ob Potenziale für eine interprofessionelle Gesundheitsversorgung ausreichend adressiert und auch umgesetzt werden und Barrieren für eine Zusammenarbeit im System Hochschule ausreichend identifiziert bzw. überwunden werden.

An der Fachhochschule Münster werden an verschiedenen Fachbereichen Studierende auf eine

mögliche Tätigkeit im Gesundheitswesen vorbereitet. Hierzu zählen u. a. die Disziplinen Physiotherapie, Logopädie, Oecotrophologie und Pflege. Um interprofessionelles Lernen zu fördern, gründete der Fachbereich Gesundheit im Jahr 2024 das Zentrum für interprofessionelle Therapie und Prävention¹ (ZiTP), in dem interprofessionelle Versorgung im Bereich der ambulanten Heilmittelversorgung erprobt und weiterentwickelt sowie in die Lehre eingebunden wird. Auch der Fachbereich Oecotrophologie – Facility Management (OeFM), als insgesamt interdisziplinäres Fachgebiet, fördert durch sein Institut für Nachhaltige Ernährung (iSuN) und das neu gegründete Kompetenzzentrum für Ernährung und Therapie (Center for Nutrition and Therapy; NuT²) den Austausch zwischen unterschiedlichen Professionen. Regelmäßige fachbereichsübergreifende interprofessionelle Lehrformate existieren bislang jedoch nicht.

Um die Potenziale der Interprofessionalität zu verdeutlichen, wird erneut auf das Fallbeispiel des Schlaganfallpatienten rekurriert. Eine Bewegungstherapie setzt z. B. einige funktionelle Fähigkeiten voraus, wie ein sicheres Gehen der Person ermöglichen. Gleichzeitig gilt es abzuklären, ob der Patient unter Schluckstörungen leidet, die die Nahrungsaufnahme beeinflussen und eine gezielte Vorgehensweise erfordern. Die Nahrungszubereitung und Nahrungsaufnahme erfordern zudem Alltagsfunktionen und feinmotorische Fähigkeiten der Hand, die in der Ergotherapie erarbeitet werden. Die hier aufgezeigten Schnittstellen verdeutlichen ein großes Kooperationspotenzial zwischen den Professionen. Insbesondere in der ambulanten Versorgung erfolgt eine derartige Kooperation in der Regel nicht bzw. nicht mit ausreichendem Austausch. Interprofessionelle Zusammenarbeit erfordert neben fundiertem Fachwissen auch ein Verständnis für andere Berufsgruppen, was aktuell nur begrenzt in den Studiengängen angebahnt wird.

Um die vom Wissenschaftsrat geforderten Qualifikationsziele zu erreichen, sollen die Studierenden der Fachbereiche Gesundheit und OeFM der Fachhochschule Münster künftig möglichst fachbereichsübergreifend praxisnah lernen. Aktuell findet zwischen den genannten Fachbereichen, trotz der aufgezeigten bestehenden thematischen Nähe und

¹ <https://www.fh-muenster.de/de/zitp>

² <https://www.fh-muenster.de/de/ernaehrung-therapie>

dem daraus resultierenden großen Potenzial der Zusammenarbeit, interprofessionelle Lehre aus diversen Gründen nur in geringem Umfang statt. Daher gilt es, gemeinsam innovative Lern- und Lehrformen zu entwickeln, um frühzeitig Begegnungen zu ermöglichen. Hierzu soll perspektivisch insbesondere das ZiTP und das NuT genutzt werden. Im ZiTP werden bereits heute komplexe Patientinnen und Patienten ergotherapeutisch, physiotherapeutisch und logopädisch versorgt. Dieses Zentrum soll als Interaktions- und Begegnungsraum für Studierende unterschiedlicher Gesundheitsberufe auch fachbereichsübergreifend geöffnet werden, um individuelle und praxisnahe Lernerfahrungen zu ermöglichen. Eine Erweiterung um die Expertise des NuT ist angesichts der dargestellten Zusammenhänge in der Versorgung dringend geboten und eröffnet auch Potenziale für die Forschung.

Gelingen soll dies durch fachbereichsübergreifende, innovative, wissenschaftsbasierte, interprofessionelle Lehrprojekte zu Themen wie Bewegung und Ernährung, gemeinsamen Beratungssimulationen und realen interprofessionellen

Versorgungserfahrungen, z. B. in interprofessionellen Anamnesen und interprofessionellen Fallbesprechungen. Durch dieses Vorgehen wird die Empfehlung für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre des Wissenschaftsrates aus dem Jahr 2022 umgesetzt, welche anregte, die Kooperationsfähigkeit in heterogenen Teams als Kernkompetenz zu fördern (Wissenschaftsrat 2022).

Leiten sich die Studieninhalte von realen Versorgungsproblemen ab, ergibt sich daraus die zwingende Notwendigkeit, Lehrformate auch fachbereichsübergreifend zu entwickeln. So kann die Hochschule ihrer Verantwortung zur Verflechtung mit der Umwelt am Beispiel der Gesundheitsversorgung, z. B. durch die hier dargestellten, aber auch andere fachbereichsübergreifende Aktivitäten, wahrnehmen. Die auf diese Weise ausgebildeten Fachkräfte sind mit Kompetenzen ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, in interprofessionellen Arbeitszusammenhängen professionell zu agieren. Gleichzeitig kann die Hochschule als Motor für Innovationen in Versorgungsstrukturen fungieren, die einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen haben. ■

- Berufsverband Oecotrophologie e. V. (2025): Berufsbild. Interdisziplinarität ist die Stärke von Oecotropholog*innen. Online verfügbar unter <https://www.vdoe.de/beruf/berufsbild/> – Abruf am 10.02.2024.
- Buchholz, D.; Ohlrich, S.; Valentini, L. (2015): Akademisierung der Diätetik in Deutschland am Beispiel der Hochschule Neubrandenburg. *Aktuelle Ernährungsmedizin* 40 (06), 379–383.
- Bundesministerium für Gesundheit (2024): Gesundheitsberufe – Allgemein. Was sind Gesundheitsberufe? Online verfügbar unter <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/gesundheitsberufe/gesundheitsberufe-allgemein.html#c932/> – Abruf am 10.02.2025.
- Gemeinsamer Bundesausschuss (2017): Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses, Richtlinie über die Verordnung von Heilmitteln in der vertragsärztlichen Versorgung (Heilmittel-Richtlinie/HeilM-RL). Zuletzt geändert am 21. September 2017, veröffentlicht im Bundesanzeiger BAnz AT 23.11.2017 B1, in Kraft getreten am 1. Januar 2018. Online verfügbar unter https://www.g-ba.de/downloads/62-492-1484/HeilM-RL_2017-09-21_iK-2018-01-01.pdf/ – Abruf am 15.03.2020.
- Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten, zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 24.02.2021 (BGBl. I S. 274) geändert.
- Hellbardt, Mario (2017): Aufnahme der ambulanten Ernährungsberatung in die Heilmittel-Richtlinie des G-BA. *Ernaehrungs Umschau* 64 (10), M580-M583.
- Maassen, Peter; Andreadakis, Zacharias; Gulbrandsen, Magnus; Stensaker, Björn (2019): Hochschule in der Gesellschaft. *DUZ Wissenschaft & Management* 04. Online verfügbar unter <https://www.duz.de/beitrag/!/id/599/hochschule-in-der-gesellschaft>.
- Mahler, Cornelia; Gutmann, Thomas; Karstens, Sven; Joos, Stefanie (2014): Terminology for interprofessional collaboration: definition and current practice. *GMS Zeitschrift für medizinische Ausbildung* 31 (4), Doc40. <https://doi.org/10.3205/zma000932>.
- Nickel, Sigrun; Thiele, Anna-Lena (2023): *DUZ Spotlight – Gute Praxis International: Akademisierung der Therapieberufe* 02, 16. Online unter <https://www.che.de/download/spotlight-therapieberufe/>.
- Nock, Lukas (2020): Interprofessionelles Lehren und Lernen in Deutschland – Entwicklung und Perspektiven. Gemeinsam besser werden für Patienten. Online unter <https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2021-02/Interprofessionelles%20Lehren%20und%20Lernen%20in%20Deutschland%202020.pdf/> – Abruf am 10.02.2025.
- Pakosch, Anna; Stöhr, Monika; Bertram, Anke; Nadolny, Anne; Patzke, Robert; Allerkamp, Dennis (2024): Fächerübergreifender Kompetenzerwerb in der Hochschulbildung. *DNH-5*, S. 30–33.
- Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (2018): *Gesundheit und Medizin – Herausforderungen und Chancen 2018*. Online unter https://www.vbw-zukunftsrat.de/downloads/gesundheits_und_medizin/publikationen/vbw%20ZKR%202018%20Analyse%20und%20Handlungsempfehlungen%20Gesundheit%20und%20Medizin%20.pdf.
- Walkenhorst, Ursula; Fischer, Martin (2025): *Interprofessionelle Bildung für die Gesundheitsversorgung*. Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg.
- Wissenschaftsrat (2012): Empfehlungen zu hochschulischen Qualifikationen für das Gesundheitswesen, 1–113. Online verfügbar unter https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2411-12.pdf?__blob=publicationFile&v=5/ – Abruf am 10.02.2025.
- Wissenschaftsrat (2022): Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre, 1–136. Online verfügbar unter <https://www.wissenschaftsrat.de/download/2022/9699-22.html/> – Abruf am 10.02.2025.
- Wissenschaftsrat (2023): Perspektiven für die Weiterentwicklung der Gesundheitsfachberufe, 1–158. Online verfügbar unter https://www.wissenschaftsrat.de/download/2023/1548-23.pdf?__blob=publicationFile&v=9/ – Abruf am 10.02.2020.
- World Health Organisation (2010): *Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice*.